

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNCHILIGIGA KO'RA XUSUSIY MULKNI HIMOYA QILISH USULLARINING TURLARI HAMDA ULARNI QO'LLASH TARTIBI

Izzatulla Murodullayev Faxriddin o'g'li

izzatulla.ooo@gmail.com

Qashqadaryo viloyat yuridik texnikumi Xususiy-huquqiy va jinoiy-huquqiy fanlar kafedra
mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351778>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xususiy mulkni himoya qilishning huquqiy usullari va himoya qilish tartibining umumiy tavsifi va yuridik tahlili o'rganilgan. Unda xususiy mulk va xususiy mulkni himoya qilish tushunchalari, xususiy mulkni himoya qilish usullarining ijtimoiy zarurati, mamlakat iqtisodiy rivojlanishida tutgan o'rni, himoya qilishning huquqiy asoslari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: xusuiy mulk, himoyalash usullari, zarurat, huquq, huquqni buzuvchi harakatlar.

ВИДЫ СПОСОБОВ ОХРАНЫ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Аннотация. В данной статье проводится общая характеристика и правовой анализ правовых способов защиты частной собственности и порядок ее защиты. Описаны понятия частной собственности и защиты частной собственности, общественная необходимость способов защиты частной собственности, ее роль в экономическом развитии страны, правовые основы защиты.

Ключевые слова: частная собственность, способы защиты, необходимость, право, действия, нарушающие право.

TYPES OF METHODS OF PROTECTION OF PRIVATE PROPERTY ACCORDING TO THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE PROCEDURE FOR THEIR APPLICATION

Abstract. In this article, a general description and legal analysis of the legal methods of protection of private property and the procedure for protection is studied. It describes the concepts of private property and private property protection, the social necessity of private property protection methods, its role in the country's economic development, and the legal basis of protection.

Key words: private property, methods of protection, necessity, right, actions that violate the right.

KIRISH

Xususiy mulk huquqini himoyalashning usullari, mazkur usullarni amalga oshirish mexanizmiga bog'liq ravishda bo'linishi mumkin:

1) faqat sud tomonidan, ayrim holatlarda esa boshqa vakolatli davlat organlari tomonidan qo'llanadigan usullar, bu esa muayyan usul vositasida himoya qilish to'g'risida ularga iltimosnoma bilan murojaat qilish zaruratini nazarda tutadi (huquqni tan olish, huquq buzilguniga qadar mavjud bo'lgan holatni tiklash, huquqni buzuvchi harakatlarni to'xtatish va boshqalar);

2) huquqiy munosabat ishtirokchisi tomonidan mustakil ravishda qo'llanadigan usullar (o'z-o'zini himoyalash, qonunda yoki shartnomada nazarda tutilgan bo'lsa, majburiyatlarni bajarishdan bir tomonlama voz kechish yo'li bilan huquqiy munosabatlarni bekor qilish va boshqalar);

3) ham sud organlarining yordami bilan, ham mustaqil tartibda qo'llanadigan usullar (zararni qoplash, neustoyka undirish va boshqalar).

Huquq subyektlari tomonidan buzilgan huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoyalashning turli usullari va choralarini qo'llash imkoniyati subyektiv xususiy mulk huquqini amalga oshirishning kafolatlaridan biri bo'lib xizmat qiladi.

METOD VA METODOLOGIYA

Quyida xususiy mulkni himoya qilish usullarini birma-bir ketma-ketlikda tahlil qilamiz.

1. *Huquqni tan olish* yuridik ahamiyatga ega faktlarni aniqlash vositasida quyidagi asoslarda amalga oshirilishi mumkin:

❖ O'zbekiston Respublikasi *Fuqarolik kodeksi 11-moddasi* birinchi qismining ikkinchi xatboshisida fuqarolik huquqlari huquqni tan olish yo'li bilan himoya qilinishi belgilangan;

❖ O'zbekiston Respublikasi *Fuqarolik protsessual kodeksi 28-bobi* (yuridik ahamiyatga ega bo'lgan faktlarni aniqlash) 295-297-moddalar;

❖ O'zbekiston Respublikasi *Iqtisodiy protsessual kodeksi 26-moddasi* birinchi qismining 6-bandiga ko'ra iqtisodiy sud mulk huquqini tan olish to'g'risidagi nizolarni hal etadi;

❖ O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 1991-yil 20-dekabrda "Yuridik ahamiyatga ega bo'lgan faktlarni belgilash haqidagi ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida" gi 5-sonli Qarori;

❖ O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi Plenumining 19.11.2010-yildagi "*Mulk huquqini tan olishga oid ishlarni ko'rishda iqtisodiy sudlar tomonidan qonun hujjatlari qo'llanilishining ayrim masalalari to'g'risida*" gi Qarori.

Huquqni tan olish bilan mazkur shaxsda huquq mavjudligi yuzasidan vujudga keladigan gumonlar bartaraf etiladi. Mazkur shaxsda ushbu subyektiv huquqning mavjudligi yoki yo'qligini yurisdiksiya organi sifatida faqat sud tasdiqlashi yoki rad etishi mumkin. Xususiy mulk huquqlarini tan olishning usullaridan biri sifatida huquqni tan olish shaxsda subyektiv huquq mavjudligi biron kimsa tomonidan inkor qilinsa, natijada nizo yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatlarda qo'llanadi. Masalan, shaxs sud tomonidan musiqiy yoki o'zga asarning muallifi deb tan olinsa, shu taxlit sud mazkur huquqni boshqa shaxs tomonidan o'zlashtirilishi imkonini bartaraf etgan bo'ladi. Noturarjoy bitta xonaga bir nechta yuridik shaxs mulk huquqini da'vo qiladigan holatlar uchrab turadi. Mazkur noturarjoy xonasiga ushbu yuridik shaxslardan birining mulk huquqini sud tomonidan tan olinishi nizoni keyinchalik davom etishini istisno qiladi.

Buzilgan yoki da'vo qilinayotgan huquqni tan olish to'g'risidagi talab ko'pincha boshqa talablarni majburiy bajartirish uchun asos bo'ladi. Masalan, ko'chmas mol-mulkka mulk huquqini ro'yxatga olishni talab qilishdan avval unga bo'lgan mulk huquqini tan olish to'g'risida sudga da'vo topshirilishi, ko'chirib kiritish to'g'risidagi talabdan avval noturarjoy xonasidan foydalanish huquqini tan olish to'g'risida da'vo kiritilishi mumkin. Shu bilan birga, huquqni tan olish mustaqil ahamiyatga ham ega bo'lishi mumkin, yuqorida bayon etilgan musiqiy yoki adabiyot, ilm-fan, san'at, asarlariga, ixtiro va boshqalarga mualliflik huquqini tan olish holatlari kabi.

2. Bitimni haqiqiy emas deb topish va uni haqiqiy emasligi oqibatlarini qo'llash xususiy mulk huquqini himoyalashning usuli sifatida quyidagi asoslarga ko'ra amalga oshiriladi:

- ❖ O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 113, 114, 120, 121 125-moddalari;
- ❖ O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksining 114-moddasi;
- ❖ O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi "Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida"gi 269-son qarorining 3, 5 — 7, 11, 12, 29, 31, 32-bandlari;

- ❖ O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sud Plenumining 04.03.2002-yildagi "O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi subyektlar Faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonunini iqtisodiy sudlar amaliyotida qo'llashning ayrim masalalari haqida"gi Qarorining 8-bandi;

- O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi Plenumining 28.02.2003-yildagi "O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining talabdan boshqa shaxs foydasiga voz kechish huquqi bilan bog'liq normalarini qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida"gi 110-son Qarorining 6-bandi;

- O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi Plenumining 28.11.2014-yildagi 269-son "Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida"gi Qarorining 15-bandi.

Nizoli bitimni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi talab faqatgina O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'rsatilgan shaxslar tomonidan taqdim etilishi mumkin. Masalan, yuridik shaxs tomonidan uning huquq layoqati doirasidan chetga chiqadigan bitim amalga oshirilganda uning ta'sischisi (ishtirokchisi) yoki davlat tomonidan vakolatlangan organ sudga da'vo bildirish huquqiga ega bo'ladi. (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 125-moddasi). Ushbu holat bo'yicha sud amaliyoti mavjud bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy Xo'jalik sudi sudlov hay'atining 2015-yil 11-maydagi "*Yuridik shaxs tomonidan uning ustav maqsadlariga zid holda tuzilgan yoki tegishli faoliyat bilan shug'ullanishga litsenziyasi bo'lmagan yuridik shaxs tomonidan tuzilgan bitim uning muassisi (ishtirokchisi) yoki vakolatli davlat organining da'vosi bo'yicha sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkinligi to'g'risida*"gi 18-1404/921-son qarori asosida belgilab o'tilgan.

TADQIQOT NATIJASI

O'z-o'zidan haqiqiy bo'lmagan bitimlarga kelsak, bunday bitim, nizoli bitimdan farqli ravishda, sud tomonidan uning o'z-o'zidan haqiqiy emasligini albatta tan olinishini talab etmaydi. Ammo o'z-o'zidan haqiqiy bo'lmagan bitimni haqiqiy emas deb topish talabini qo'yish imkoni O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi tomonidan istisno qilinmaydi. O'z-o'zidan haqiqiy bo'lmagan bitim haqiqiy emasligining oqibatlarini qo'llanish to'g'risidagi talabni har qanday manfaatdor shaxs qo'yishi mumkin. Shu bilan birga sud, biron shaxsning buzilgan subyektiv huquqlarini himoyalash maqsadida bunday oqibatlarni o'z tashabbusi bilan qo'llashga haqli (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 113-moddasi).

3. *Xususiy mulk huquqi buzilishidan oldingi holatni tiklash va xususiy mulk huquqini buzadigan yoki uning buzilishi xavfini tug'diradigan harakatlarning oldini olish* xususiy mulk huquqlarini himoya qilishning keng tarqalgan usuli hisoblanadi. Huquq buzilgunga qadar mavjud bo'lgan holatni tiklash, himoya usuli sifatida, eng avvalo, huquqni buzilishi oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan bo'lib, huquqiy munosabat subyektlarini buzilishgacha bo'lgan dastlabki

holatga qaytarishdan iborat. Bunga, o'zganing yer uchastkasida o'zboshimchalik bilan imorat qurgan shaxsni uni buzib tashlashga majbur qilish (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 212-moddasining uchinchi qismi), shuningdek, haqiqiy bo'lmagan bitim oqibatlarini qo'llashda ikki taraflama restitutsiya (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 114-moddasi) yoki nizoli bitimni haqiqiy emas deb topish (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 113-moddasi) misol bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Huquqni buzuvchi yoki huquqni buzish xavfini yuzaga keltiruvchi harakatlarni to'xtatish, huquqni himoya qilish usuli sifatida sud tomonidan, nafaqat davom etayotgan xuquq buzilishini to'xtatish, balki huquqbuzar shaxs tomonidan uni keyinchalik takrorlanishini oldini olishning real imkoniyati mavjud sharoitlarda qo'llanishi mumkin. Mazkur usuldan mulkdor, egalik huquqidan mahrum bo'lish bilan bog'liq bo'lmagan harakatlardan o'z huquqini himoyalash uchun negator da'vo topshirish yo'li bilan (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 231-moddasi), kelajakda zarar yetkazish xavfi bo'lganda esa, bunday xavfni yuzaga keltiruvchi faoliyatni taqiqlash to'g'risida da'vo taqdim etish yo'li bilan foydalanishi mumkin.

4. Davlat organining va boshqa organning yoki fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organining hujjatini haqiqiy emas deb topish jarayonida asos bo'ladigan qonun va qonunosti hujjatlar quyidagilar:

- O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 24-sentabrdagi "Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi O'RQ-336-son Qonunining 9-moddasi;
- ❖ O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 9, 10, 11, 12, 15, 78-moddalar;
- ❖ O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasida mulkchilik to'g'risida"gi Qonuni (O'zbekiston Respublikasining 1993-yil 7-maydagi 851—XII-son Qonuni tahririda — Oliy Kengash Axborotnomasi, 1993-y., 5-son, 235-modda) ning 35-moddasi;
- ❖ O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksining 27-modda, 184-189-moddalar;
- ❖ O'zbekiston Respublikasi Oliy Xo'jalik Sudi sudlov hay'atining 2016-yil 28-apreldagi "Xo'jalik sudlari tomonidan 2015-yilda davlat organlari va fuqarolar o'zini o'zi bochqarish organlarining hujjatlarini haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi ishlarni ko'rish bo'yicha sud amaliyotini umumlashtirish natijalari yuzasidan qarori" (sud amaliyoti);
- ❖ O'zbekiston Respublikasi Oliy Xo'jalik Sudi sudlov hay'atining 2015-yil 11- maydagi "Yuridik shaxs tomonidan uning ustav maqsadlariga zid holda tuzilgan yoki tegishli faoliyat bilan shug'ullanishga litsenziyasi bo'lmagan yuridik shaxs tomonidan tuzilgan bitim uning muassisi (ishtirokchisi) yoki vakolatli davlat organining da'vosi bo'yicha sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkinligi to'g'risida"gi 18-1404/921-son Qarori;
- ❖ O'zbekiston Respublikasi Oliy Xo'jalik Sudi sudlov hay'atining 2015-yil 23-iyundagi "Davlat organining yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organining qonun hujjatlariga muvofiq bo'lmagan hamda fuqarolarning yoki yuridik shaxsning fuqarolik huquqlarini va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini buzadigan hujjati sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkinligi to'g'risida"gi 10-1417/19477-son Qarori.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 12-moddasida davlat organining yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organining qonun hujjatlariga muvofiq bo'lmagan hamda fuqarolarning yoki yuridik shaxsning fuqarolik huquqlarini va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini buzadigan hujjati sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkinligi belgilangan. Ushbu qoida O'zbekiston Respublikasi "Xususiy mulkni himoya qilish va

mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi O'RQ-336-son Qonunining 9-moddasida xususiy mulk huquqiga nisbatan belgilangan. Davlat boshqaruvi idorasi yoki davlat hokimiyati mahalliy idorasi tomonidan qonunga xilof bo'lgan hujjatning qabul qilinishi natijasida mulkdorning va boshqa shaxslarning o'zlariga qarashli mol-mulkka egalik qilish, undan foydalanish yoki uni tasarruf etish borasidagi huquqlari buzilgan taqdirda bunday hujjat mulkdorning yoki huquqi buzilgan shaxsning da'vosiga binoan sud tomonidan haqiqiy emas, deb topiladi. Mazkur hujjatlarni chiqarish oqibatida fuqarolarga, tashkilotlar va boshqa shaxslarga yetkazilgan zararlar tegishli hokimiyat yoki boshqaruv organi ixtiyoridagi mablag' hisobidan to'la-to'kis qoplanishi shart. Davlat boshqaruvi organlarining, ma'muriy-huquqiy faoliyatni amalga oshirishga vakolatli bo'lgan boshqa organlarning (bundan buyon matnda ma'muriy organlar deb yuritiladi), fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining va ular mansabdor shaxslarining qonun hujjatlariga mos kelmaydigan hamda fuqarolar yoki yuridik shaxslarning huquqlarini va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini buzadigan qarorlari, harakatlari (harakatsizligi) yuzasidan nizolashish to'g'risidagi ishlar O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksning 23-bobi ma'muriy organlarning va fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining, ular mansabdor shaxslarining qarorlari, harakatlari (harakatsizligi) ustidan shikoyat qilish to'g'risidagi ishlarni yuritish (184-189-moddalar)ga bag'ishlangan.

5. Xususiy mulk huquqini mulkdorning o'zi himoya qilishiga yo'l qo'yiladi. Xususiy mulk huquqini mulkdorning o'zi himoya qilishi usullari huquq buzilishiga mutanosib bo'lishi va huquq buzilishining oldini olish uchun zarur harakatlar doirasidan chiqib ketmasligi kerak.

6. Odatda real (haqiqiy) bajarish deb ataluvchi, majburiyatni natura shaklida bajarishga majbur qilish xususiy mulk huquqlarini himoya qilishning usullaridan biridir. Ya'ni qarzdor shartnoma yoki qonunda uning zimmasiga yuklatilgan majburiyatni bajarishga majburlanadi (tovarni topshirish, xonani taqdim etish va boshqalar). Masalan, qarzdor majburiyatni tegishli tarzda bajarmaganida kreditor undan majburiyatni natura shaklida bajarishni, ya'ni majburiyatning mohiyatini tashkil qiluvchi harakatlarni sodir etishni talab qilishga haqli bo'ladi (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 330-moddasi birinchi qismi). Ammo majburiyatni bajarmaganida zararlarni qoplashi hamda bajarmagani uchun neustoyka to'lashi qarzdorning majburiyatini naturada ijro etish majburiyatidan ozod qiladi (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 330-moddasi ikkinchi qismi). Boshqa bir misol sifatida O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 408-moddasini ko'rsatish mumkin, unda sotib oluvchining tovarda aniqlangan kamchiliklarni bepul bartaraf qilishni yoki kamchiliklarga ega tovarni almashtirib berishini sotuvchidan talab qilish huquqi nazarda tutiladi.

MUHOKAMA

Majburiyatni natura shaklida bajarishning real imkoniyati saqlanib qolgan taqdirdagina majburiyatni natura shaklida ijro etish talabi qondirilishi mumkin. Aks holda gap zararlarni qoplash yoki tovar qiymatini qoplash haqida ketishi mumkin.

7. Fuqarolik huquqlarini himoya qilishning neustoyka undirish usuli, basharti mazkur chora shartnomada yoki tomonlarning kelishuvida nazarda tutilgan bo'lsa, qo'llaniladi. Neustoyka undiruvini qo'llashda O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 22-bob 1-paragrafi 260-263-moddalarining, shuningdek, 24-bob 324-339-moddalarining talablari hisobga olinishi kerak. Mohiyatan neustoyka nafaqat fuqarolik huquqlarini himoyalashning usuli, balki majburiyat bajarilishini ta'minlashning ham usulidir (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi

259-moddasi). Ya'ni, xuddi ko'rilgan zarar kabi, neustoykaning tarkibiy qismlaridan biri uning kompensatsiya vazifasidir. Nestoykadan farqli ravishda, majburiyatni bajarmaslik yoki tegishli asosda bajarmaslik oqibatida yetkazilgan zararlar, qonunchilikda yoki shartnomada boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, qarzdor tomonidan kreditorga qoplab berilishi shart (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 324-moddasi).

8. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining mazkur moddasida nazarda tutilgan ma'naviy zararni qoplash fuqarolik huquqlarini himoyalashning usuli sifatida xizmat qiladi. Ma'naviy zararni qoplash fuqarolarning nomoddiy manfaatlarini (shaxsiy nomulkiy huquqlarini) himoyalash hisoblanadi (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 8-bobining 97-100-moddalari). Ma'naviy zarar pul mablag'lari shaklida qoplanadi hamda qoplanishi lozim mulkiy zararga bog'liq bo'lmagan holda qoplanadi (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 1022-moddasi). Ma'naviy ziyonni qoplash miqdori sud tomonidan, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 57-bob 4-paragrafi 1021-1022-moddalarida ko'rsatilgan qoidalarni hisobga olgan holda belgilanadi.

Yuridik shaxslar ham umumiy qoida bo'yicha ma'naviy zararni qoplashni talab qilishlari mumkin. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 100-moddasining to'qqizinchi qismida, ushbu moddadagi fuqaroning ishchanlik obro'sini himoya qilish to'g'risidagi qoidasi yuridik shaxsning ishchanlik obro'sini himoya etishga nisbatan ham tegishli yo'sinda tatbiq etilishi nazarda tutiladi. Masalan, yuridik shaxslar faoliyatning tadbirkorlik va boshqa iqtisodiy sohalarida ishchanlik obro'sini himoya qilish uchun xo'jalik sudiga da'vo taqdim etish usulidan foydalanishlari mumkin. (O'zR IPK).

9. Xususiy mulk huquqlarini himoyalashning usuli sifatida huquqiy munosabatlarni bekor qilish yoki o'zgartirish shartnomada, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida yoki boshqa qonunchilik hujjatlarida (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 340-moddasi, shuningdek, 341-352-moddalari) nazarda tutilgan tartib va asoslarda qo'llanadi. Tomonlarning kelishuvi, majburiyatlarning bajarilishi va boshqa qonuniy yo'llar bilan majburiyatlarning bekor bo'lishi yoki o'zgartirilishi fuqarolik huquqlarini himoyalash vositasidan foydalanish deb qaralishi mumkin emas. Bundan, huquqiy munosabatlarni to'xtatish yoki o'zgartirish himoya vositasi sifatida agarda tomonlardan birining bir tomonlama arizasi bo'yicha, boshqa tomon shartnomani jiddiy buzganda yoki qonunchilik yoxud shartnomada nazarda tutilgan boshqa asoslarda, huquqiy munosabatlar bekor bo'lganda yoki o'zgartirilganda qo'llanadi. Bunda huquqiy munosabatlar ham tomonlarning kelishuvi bilan, ham sudning qarori bilan bekor bo'lishi yoki o'zgartirilishi mumkin (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 382, 383-moddalari). Shartnoma tomonlardan birining talabi bilan ham bekor bo'lishi mumkin (masalan, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 455-moddasi bo'yicha mahsulot yetkazib berish shartnomasi mahsulot yetkazib beruvchi yoki sotib oluvchi tomonidan jiddiy buzilganda, qarshi tomon huquqni buzgan sharoitda O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 343-moddasiga asosan muqobil talablarni hisobga o'tkazilganda).

10. Xususiy mulk huquqlarini himoyalashning usuli sifatida huquqiy munosabatlarni bekor qilish yoki o'zgartirish shartnomada, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida yoki boshqa qonunchilik hujjatlarida (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 340-moddasi, shuningdek, 341-352-moddalari) nazarda tutilgan tartib va asoslarda qo'llanadi. Tomonlarning kelishuvi, majburiyatlarning bajarilishi va boshqa qonuniy yo'llar bilan majburiyatlarning bekor bo'lishi yoki o'zgartirilishi fuqarolik huquqlarini himoyalash vositasidan foydalanish deb

qaralishi mumkin emas. Bundan, huquqiy munosabatlarni to'xtatish yoki o'zgartirish himoya vositasi sifatida agarda tomonlardan birining bir tomonlama arizasi bo'yicha, boshqa tomon shartnomani jiddiy buzganda yoki qonunchilik yoxud shartnomada nazarda tutilgan boshqa asoslarda, huquqiy munosabatlar bekor bo'lganda yoki o'zgartirilganda qo'llanadi. Bunda huquqiy munosabatlar ham tomonlarning kelishuvi bilan, ham sudning qarori bilan bekor bo'lishi yoki o'zgartirilishi mumkin (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 382, 383-moddalari). Shartnoma tomonlardan birining talabi bilan ham bekor bo'lishi mumkin (masalan, O'zR FK 455-moddasi bo'yicha mahsulot yetkazib berish shartnomasi mahsulot yetkazib beruvchi yoki sotib oluvchi tomonidan jiddiy buzilganda, qarshi tomon huquqni buzgan sharoitda O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 343-moddasiga asosan muqobil talablarni hisobga o'tkazilganda).

XULOSA

Shartnomada shartnomaviy munosabatlarni buzayotgan tomonga ta'sirning turli huquqiy vositalari nazarda tutilishi mumkin, - tovarni, ishlarni haqini to'lashning tartibi, shakli va muddatlarini o'zgartirish; haqni to'lashdan bosh tortish.

Ta'sirning (himoyalash usulining) shu kabi huquqiy vositalari ko'pincha tezkor sanksiyalar deb ataladi, chunki ularning qo'llanishi huquqni buzuvchi uchun turli mulkiy yo'qotishlarga olib keladi hamda adabiyotlarda mulkiy javobgarlikka yaqin turuvchi maxsus oqibatlar sifatida ko'rib chiqiladi.

II. Davlat organi yoki fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organinining qonunga zid bo'lgan hujjatini sud tomonidan qo'llamaslik fuqarolik huquqlarini himoya qilishning o'ziga xos alohida usuli hisoblanadi. Bu holda hujjat deganda ham normativ, ham muayyan shaxs yoki shaxslar guruhiga yo'naltirilgan normativ bo'lmagan tartibda huquqni qo'llash hujjatini tushunish kerak. Bu holda sud tomonidan qonunni qo'llamaslik imkoni istisno qilinadi, chunki himoyalalanishning ko'rib chiqilayotgan usulini qo'llashlik uchun asos hujjatni qonunga zidligidir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T.: "O'zbekiston", 2003.
2. Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz. 9-jild. T.: "O'zbekiston", 2001.
3. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. T.: "Yangi asr avlodi", 2001.
4. Milliy istiqlol g'oyasini shakllantirishda tashkiliy – uslubiy yondashuvlar. T.: "Akademiya", 2002.
5. Milliy istiqlol g'oyasi: O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim bakalavriyat bosqichi uchun darslik. T.: "Akademiya", 2005.